

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 11, December 2024, P. 896-902
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14504074>

Penerapan *Cloud Computing* Pada Rancang Bangun Sistem Informasi Pemesanan Umkm Kopi Charger

Maiko Aprianto¹, Ilham Akbar Adeguno², Erlin Lilis³, Siti Aulia Zuriati⁴, Sri Rahayu⁵
^{1,2,3,4,5}Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

E-mail: maikoaprianto1@gmail.com¹, akbar.guna06@gmail.com², erlin.lilis.3@gmail.com³, sitiauliazuriati27@gmail.com⁴, srirahayu@radenfatah.ac.id⁵

Abstrak

UMKM Kopi Charger sebagai salah satu usaha kuliner menghadapi tantangan dalam mengelola pemesanan pelanggan secara efektif. Proses manual yang rentan terhadap kesalahan membutuhkan solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Teknologi cloud computing dipilih untuk mengatasi permasalahan ini, karena kemampuannya menyediakan akses data secara real-time, penyimpanan aman, serta biaya investasi awal yang rendah. Penelitian ini menggunakan pendekatan model prototipe dengan lima langkah utama yaitu komunikasi, perencanaan cepat, pemodelan desain, pembangunan prototipe, dan pengembangan aplikasi. Aplikasi dirancang berbasis mobile dengan fitur utama seperti registrasi, login, pemesanan kopi, metode pembayaran digital, serta pelaporan penjualan otomatis. Peneliti menggunakan Visual Code, draw.io, dan XAMPP dalam proses pengembangan sistem informasi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi berbasis cloud computing dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan pesanan di Kopi Charger. Teknologi cloud computing juga memberikan fleksibilitas dan skalabilitas, memungkinkan sistem untuk menangani lonjakan pengguna saat promosi atau jam sibuk.

Kata Kunci: *Cloud Computing, Sistem Informasi Pemesanan, UMKM*

Abstract

UMKM Kopi Charger, as a culinary business, faces challenges in effectively managing customer orders. The manual process, prone to errors, requires a technology-based solution to enhance operational efficiency and customer satisfaction. Cloud computing technology was chosen to address this issue due to its ability to provide real-time data access, secure storage, and low initial investment costs. This research employed a prototype model approach consisting of five main steps: communication, quick planning, design modeling, prototype construction, and application development. The application was designed as a mobile-based system featuring key functionalities such as registration, login, coffee ordering, digital payment methods, and automated sales reporting. The researchers utilized Visual Code, draw.io, and XAMPP during the system development process. The results indicate that implementing a cloud computing-based information system significantly improves the efficiency of order management at Kopi Charger. Cloud computing technology also offers flexibility and scalability, enabling the system to handle user surges during promotions or peak hours.

Keywords: *Cloud Computing, Order Information System, UMKM*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 10 December 2024

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi perangkat ini yang begitu pesat berhasil menghadirkan beragam fitur inovatif yang dirancang untuk mempermudah aktivitas manusia (Munawar et al., 2021). Sebelum pandemi, banyak masyarakat masih mengandalkan layanan serba konvensional meskipun teknologi

sudah tersedia. Namun, selama pandemi, masyarakat dihadapkan pada penerapan protokol kesehatan, seperti menghindari interaksi langsung, menjaga jarak, dan meningkatkan kebersihan. Akibatnya, kebiasaan menggunakan layanan tradisional bergeser menuju aktivitas berbasis digital. Selama pandemi, penggunaan teknologi di Indonesia meningkat (Subagia & Effendi, 2023).

Pada laman website CNBC Indonesia sekitar 70.000 responden berusia 16-35 tahun yang terlibat dalam survei, 87% melaporkan peningkatan penggunaan minimal satu platform digital selama masa pandemi Covid-19. Selain itu, sebanyak 42% dari responden menyatakan mulai menggunakan setidaknya satu aplikasi digital baru yang sebelumnya belum pernah mereka manfaatkan selama periode tersebut (Sebayang, 2020). Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin tertarik menggunakan layanan digital untuk memenuhi kebutuhan keseharian mereka. Adopsi layanan berbasis teknologi ini memberikan solusi praktis sekaligus menjadi langkah adaptasi dalam menghadapi keterbatasan interaksi fisik selama pandemi (Subagia & Effendi, 2023).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan akan sistem yang efisien, fleksibel, dan dapat diakses secara luas menjadi semakin penting, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu teknologi yang mendukung kebutuhan ini adalah *cloud computing*. *Cloud Computing* sangat cocok untuk pelaku UMKM karena berfungsi sebagai model layanan berbasis internet yang memungkinkan perusahaan menyimpan sumber daya mereka tanpa perlu membangun infrastruktur sendiri, karena layanan ini disediakan oleh pihak ketiga melalui jaringan internet. Penggunaan *cloud computing* juga dapat menciptakan efisiensi biaya, di mana pelaku UMKM dapat menghemat pengeluaran yang biasanya digunakan untuk membeli infrastruktur dan perangkat lunak. Serta, pelaku UMKM tidak memerlukan keahlian teknis yang mendalam di bidang IT, karena dukungan sepenuhnya diberikan oleh penyedia layanan penyimpanan berbasis *cloud* (Tandy & Siswono, 2013).

UMKM Kopi Charger, sebagai salah satu usaha yang bergerak di bidang kuliner khususnya kopi, menghadapi tantangan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kemudahan dalam mengelola pesanan pelanggan, baik dari segi pengelolaan data maupun interaksi dengan konsumen. Dalam pengelolaan pemesanan, sistem manual sering kali tidak efektif dan rawan terhadap kesalahan. Pelanggan membutuhkan pengalaman yang cepat, nyaman, dan terintegrasi, sedangkan pelaku UMKM memerlukan sistem yang mampu mengelola pesanan secara otomatis dan *real-time*. Penerapan *cloud computing* pada sistem informasi pemesanan memberikan solusi yang menjanjikan. Teknologi ini tidak hanya memungkinkan pemrosesan data yang lebih cepat dan aman, tetapi juga memungkinkan kolaborasi antar tim, penyimpanan data skala besar, dan aksesibilitas kapan saja dan di mana saja.

Sistem berbasis *cloud computing* dapat diintegrasikan dengan berbagai fitur yang mendukung kebutuhan UMKM Kopi Charger. Fitur seperti *real-time order tracking*, laporan penjualan otomatis, serta integrasi dengan metode pembayaran digital menjadi nilai tambah yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Di sisi lain, biaya investasi awal yang rendah menjadi salah satu keuntungan utama teknologi ini, sehingga sangat sesuai untuk diterapkan pada UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Penerapan *cloud computing* pada rancangan sistem informasi pemesanan tidak hanya memberikan solusi praktis, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM Kopi Charger untuk terus update dengan perkembangan zaman. Dengan memanfaatkan teknologi ini, Kopi Charger dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggannya, membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumen, dan meningkatkan daya saing bisnisnya. Oleh karena itu, rancang bangun dan pengembangan sistem berbasis *cloud computing* menjadi langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan usaha Kopi Charger ke depannya.

KAJIAN TEORI

Cloud Computing

Istilah "*cloud*" merujuk pada konsep yang digunakan untuk menggambarkan struktur informasi yang kompleks, termasuk metode komputasi di mana pengguna dapat mengakses layanan teknologi informasi secara online tanpa perlu memahami detail teknis di baliknya. Dengan kata lain, komputasi awan (*cloud computing*) adalah pola di mana data disimpan secara permanen di server online dan secara berkala dicadangkan di perangkat seperti desktop, laptop, tablet, smartphone, atau perangkat komputer lainnya (Arisandy et al., 2024). *Cloud Computing* merupakan model komputasi di

mana proses pemrosesan data, penyimpanan, perangkat lunak, dan berbagai layanan lainnya disediakan sebagai sumber daya virtual yang terintegrasi melalui jaringan, biasanya internet. Sumber daya komputasi ini tersebar secara luas dan dapat diakses sesuai kebutuhan dari perangkat apa pun dan dari mana saja selama terhubung ke jaringan (Lamasitudju et al., 2023).

Rancang Bangun

Perancangan adalah proses mendefinisikan apa yang akan dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik, yang mencakup deskripsi arsitektur, rincian komponen, serta batasan-batasan yang mungkin muncul selama pelaksanaannya. perancangan atau rancang merupakan serangkaian langkah untuk menerjemahkan hasil analisis sistem ke dalam bahasa pemrograman, dengan tujuan mendeskripsikan secara rinci bagaimana setiap komponen sistem akan diimplementasikan. Sementara itu, pembangunan atau pengembangan sistem adalah proses menciptakan sistem baru atau mengganti dan memperbaiki sistem yang sudah ada secara keseluruhan (Gunawan et al., 2021). Rancang bangun adalah proses yang melibatkan penggambaran, perencanaan, dan penyusunan sketsa atau pengaturan berbagai elemen terpisah menjadi satu kesatuan yang lengkap dan berfungsi. Dengan kata lain, rancang bangun mencakup aktivitas menerjemahkan hasil analisis ke dalam bentuk paket perangkat lunak untuk menciptakan sistem baru atau menyempurnakan sistem yang sudah ada (JH & Prastowo, 2021).

Sistem Informasi Pemesanan

Sistem informasi merupakan hasil perkembangan teknologi yang memberikan kontribusi besar dalam mendukung aktivitas sebuah organisasi. Keberadaannya memainkan peran penting dalam mendukung proses manajemen, pengambilan keputusan, operasional bisnis, dan menciptakan keunggulan strategis yang kompetitif bagi organisasi. Dengan adanya perancangan sistem informasi manajemen dalam suatu perusahaan, berbagai aktivitas dan proses manajemen, seperti pengelolaan data, transaksi, serta kegiatan operasional lainnya, dapat dilakukan dengan lebih efisien. Selain itu, sistem informasi manajemen yang dirancang secara aplikatif mempermudah pihak manajemen dalam membuat keputusan penting yang berdampak pada kelangsungan dan keberhasilan perusahaan (Nasution et al., 2022).

Pada penelitian ini, peneliti akan mengembangkan sistem informasi pemesanan pada sebuah UMKM. Sistem informasi pemesanan adalah sebuah sistem yang dirancang untuk menyajikan informasi, meningkatkan efisiensi dalam proses pencatatan data pemesanan, dan menyediakan layanan pembuatan laporan secara terkomputerisasi. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan solusi yang efisien dan efektif guna memudahkan tugas admin atau departemen lain (Yahya et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Dalam proses pengembangan aplikasi, peneliti menggunakan pendekatan model *prototipe* yang terdiri dari lima langkah utama, yaitu *Communication* (komunikasi), *Quick Plan* (perencanaan cepat), *Modeling Quick Design* (pemodelan desain cepat), *Construction of Prototype* (pembuatan prototipe), dan *Development Delivery & Feedback* (pengembangan, pengiriman, dan umpan balik).

Pada langkah pertama, yaitu komunikasi, peneliti melakukan survei di Lokasi UMKM Kopi Charger. Di sana, peneliti berdiskusi dengan pemilik dari UMKM Kopi Charger untuk mendapatkan informasi mengenai proses pemesanan oleh pelanggan. Hasil survei menunjukkan bahwa dengan proses pemesanan manual, pemilik mengalami kesulitan jika pelanggan ramai. Selain itu, peneliti juga menggali informasi mengenai keluhan-keluhan lain pada saat proses pemesanan berlangsung. Berdasarkan temuan ini, peneliti segera menyusun rencana pengembangan aplikasi.

Tahap kedua, yaitu perencanaan cepat, peneliti memutuskan bahwa aplikasi harus dapat diakses dengan cepat dalam berbagai kondisi. Oleh karena itu, aplikasi mobile dipilih sebagai basis sistem informasi pemesanan. Aplikasi ini dirancang sesederhana mungkin agar mudah digunakan oleh pemilik dan pengguna. Fitur utama yang harus tersedia meliputi pengajuan pesanan kopi oleh pelanggan, urutan antrian yang dapat diakses pemilik dan pembayaran.

Pada tahap ketiga, peneliti melakukan pemodelan desain untuk sistem informasi pemesanan Kopi Charger. Berdasarkan rancangan yang dibuat, pelanggan memiliki empat fitur utama, yaitu login, registrasi, melihat data produk (paket yang tersedia), dan memasukkan data pemesanan kopi. Pelanggan dapat mengakses aplikasi melalui web yang dapat diakses melalui Google. Untuk memesan kopi, pelanggan perlu melakukan login terlebih dahulu. Jika belum memiliki akun, pelanggan dapat melakukan registrasi. Setelah registrasi selesai, pelanggan dapat login dan melanjutkan proses

pemesanan kopi. Dari sisi pemilik usaha, aplikasi menyediakan empat fitur utama, yaitu login, input data produk (paket kopi), melihat data pemesanan, serta memperoleh laporan penjualan dan pemesanan kopi.

Pada tahap keempat, yaitu pembangunan prototipe, peneliti membuat desain prototipe aplikasi yang mencakup menu registrasi, login, data produk, input pemesanan, detail pemesanan, dan laporan pelanggan. Langkah terakhir melibatkan pengembangan. Dalam tahap pengembangan, peneliti menggunakan Visual Code, draw io, dan Xampp.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Use Case

Pada diagram *use case* diatas terdaat dua aktor, yaitu *User* dan *Admin*, dengan sistem pemesanan minuman. *User* dapat melakukan registrasi, login, melihat menu minuman yang tersedia, memesan minuman, memilih metode pembayaran (dengan opsi *extend* untuk kartu kredit, transfer bank, atau COD), melihat pesanan, dan logout. Sementara itu, *Admin* memiliki akses untuk melihat data pengguna yang login, data pemesanan, dan data stok minuman. Relasi *include* dan *extend* menunjukkan dependensi antara beberapa fungsi.

Dashboard

Gambar diatas merupakan tampilan awal dari laman kopi charger yang dirancang untuk memudahkan pemesanan minuman. Pada bagian atas terdapat tulisan promosi “Gratis Ongkir untuk pemesanan pertama” dengan tombol tulisan “Pesan Sekarang” untuk pengguna melakukan pemesanan. Terdapat juga bagian personalisasi dengan tulisan “Hi, Sobat Charger!” dan opsi login untuk pengguna. Dibawah bagian personalisasi pengguna dapat melihat voucher dan saldo mereka. Didalam tampilan juga terdapat layanan lokasi yang dapat diubah sesuai keinginan pelanggan dengan dua opsi yaitu *Delivery* dan *Take Away*. Navigasi bagian aplikasi dapat terlihat dibagian paling bawah yaitu ikon *home*, *menu*, *pesanan* dan *profile*.

Gambar diatas merupakan tampilan profile dalam aplikasi “Kopi Charger”. Pada bagian atas menampilkan informasi pengguna yang berisi nama dan nomor telepon dengan ikon pensil untuk mengedit data. Dibawahnya terdapat dua menu berwarna kuning, menu pertama mencakup riwayat pesanan, alamat tersimpan, voucher dan metode pembayaran yang membantu pengguna untuk melihat preferensi mereka. Menu kedua berisi customer care, kebijakan privasi dan keluar. Navigasi utama tetap terlihat pada bagian bawah dengan ikon *home*, *menu*, *pesanan* dan *profile* untuk memudahkan perpindahan fitur.

Pada gambar diatas menunjukkan tampilan aplikasi pada halaman “*Order*”, halaman ini menampilkan pesan bahwa saat ini belum ada pesanan yang sedang diproses. Teks bertuliskan “*Bertuliskan belum ada pesanan nih... Pesanan yang sedang diproses akan akan muncul disini*” memberi informasi kepada pengguna bahwa daftar pesanan belum ada di halaman ini. Terdapat tombol kuning yang bertuliskan “*Pesan Sekarang*” untuk pengguna melakukan pesanan baru.

Gambar diatas menunjukkan halaman “menu” pada aplikasi Kopi Charger, terdapat dua opsi pemesanan yaitu “take away” dan “delivery” dibagian atas sekali dan Lokasi yang dapat diubah. Ada kolom pencarian yang dapat memudahkan pengguna untuk mencari menu tertentu seperti, “Spesial Pengguna Baru”, “Paket Hemat”, “Menu Baru”, “Ala Carte”, dan “Minuman”. Pada bagian bawah menampilkan promo menu bagi pengguna baru “Iced Americano Rp7.000” .

Analisis Implementasi Cloud Computing

Aplikasi ini menggunakan teknologi *cloud computing* untuk mendukung berbagai fungsi operasional dan memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Dengan memanfaatkan infrastruktur *cloud* data seperti menu, lokasi pengguna, riwayat pemesanan, dan status pengantaran disimpan di *server cloud* yang aman dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat, termasuk pelanggan, restoran, dan layanan pengiriman. Teknologi ini memungkinkan aplikasi untuk menangani jumlah pengguna yang besar secara efisien, terutama selama waktu puncak seperti jam makan siang atau saat ada promosi besar. Selain itu, *cloud computing* memberikan fleksibilitas bagi pengelola aplikasi untuk memperbarui menu, mengatur promosi, dan menambahkan fitur baru tanpa harus menghentikan layanan.

Dari sisi keamanan, data pengguna, termasuk informasi pembayaran, dapat dilindungi melalui enkripsi tingkat tinggi dan mekanisme autentikasi berbasis *cloud*. Dengan sistem terdistribusi, risiko kehilangan data akibat kegagalan perangkat keras lokal diminimalkan, karena data disalin di beberapa *server cloud*. Selain itu, integrasi layanan berbasis *cloud* memungkinkan fitur seperti pelacakan lokasi, pembaruan status pengiriman, dan notifikasi langsung kepada pengguna.

Teknologi *cloud* juga memungkinkan aplikasi ini bersifat *scalable*, artinya kapasitas server dapat disesuaikan secara dinamis sesuai dengan kebutuhan, seperti meningkatkan kapasitas selama lonjakan permintaan atau menurunkan kapasitas saat penggunaan rendah. Dengan pendekatan ini, aplikasi dapat mengurangi biaya operasional sambil tetap memberikan layanan yang cepat, andal, dan terintegrasi bagi semua pengguna. Keunggulan lainnya adalah kemudahan pengembangan aplikasi yang berbeda, memungkinkan pengguna mengakses layanan baik melalui perangkat seluler maupun web tanpa kehilangan performa.

SIMPULAN

Penerapan teknologi *cloud computing* pada sistem informasi pemesanan di UMKM Kopi Charger memberikan solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi operasional, keamanan data, dan kepuasan pelanggan. Teknologi ini memungkinkan pengelolaan data yang terpusat, sehingga mempermudah proses pemesanan, pelacakan pesanan, dan integrasi pembayaran digital. Dengan kemampuan *cloud* untuk menyesuaikan kapasitas *server* secara dinamis, aplikasi dapat menangani lonjakan pengguna tanpa hambatan. Selain itu, fitur-fitur seperti laporan otomatis, pelacakan pesanan secara *real-time*, dan integrasi dengan berbagai metode pembayaran telah menjadikan aplikasi ini efisien dan ramah pengguna. Dalam jangka panjang, penggunaan *cloud computing* mendukung

penghematan biaya investasi infrastruktur, memungkinkan UMKM dengan sumber daya terbatas seperti Kopi Charger untuk tetap kompetitif di pasar digital yang semakin berkembang.

Untuk mengoptimalkan penerapan teknologi ini, UMKM Kopi Charger disarankan terus meningkatkan fitur aplikasi sesuai kebutuhan pelanggan, seperti menambahkan opsi personalisasi menu atau program loyalitas berbasis poin. Kopi Charger juga perlu memastikan kerja sama dengan penyedia layanan *cloud* yang menawarkan sistem keamanan berlapis dan jaminan privasi data. Selain itu, pengembangan sistem berbasis cloud perlu dirancang agar tetap fleksibel untuk integrasi dengan teknologi baru di masa depan.

REFERENSI

- Arisandy, A. Y., Permatasari, S. Della, Izaroh, S., Hidayat, R., & Ikaningtyas, M. (2024). Adopsi Cloud Computing Dalam Perencanaan Dan Pengembangan Bisnis Usaha Kecil Menengah (UKM). *Economics And Business Management Journal (EBMJ)*, 3(1), 2.
- Gunawan, R., Yusuf, A. M., & Nopitasari, L. (2021). Rancang Bangun Sistem Presensi Mahasiswa Dengan Menggunakan Qr Code Berbasis Android. *Jurnal Ilmiah Elektronika Dan Komputer*, 14(1).
- JH, A. R., & Prastowo, A. T. (2021). Rancang Bangun Aplikasi Berbasis Web Sistem Informasi Repository Laporan PKL Siswa (Studi Kasus SMK N 1 Terbanggi Besar). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi (JTSI)*, 2(3).
- Lamasitudju, C. A., Miftah, Pratama, S. A., & Azhar, R. (2023). Perancangan Sistem Virtual Tour (Si VIRAL) Tempat Wisata Alam di Kota Palu Berbasis Cloud Computing. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4).
- Munawar, Z., Herdiana, Y., Suharya, Y., & Putri, N. I. (2021). Pemanfaatan Teknologi Digital di Masa Pandemi Covid-19. *Tematik: Jurnal Teknologi Informasi Komunikasi (e-Journal)*, 8(2), 160–175.
- Nasution, W. R. H., Nasution, M. I. P., & Sundari, S. S. A. (2022). 9 Pendapat Ahli Mengenai Sistem Informasi Manajemen. *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(4), 5893–5896.
- Sebayang, R. (2020). *Di Tengah Pandemi, Penggunaan Teknologi Meningkat Pesat*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200723190647-37-175009/di-tengah-pandemi-penggunaan-teknologi-meningkat-pesat>.
- Subagia, I., & Effendi, K. A. (2023). Analisis Pertumbuhan Fintech Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Owner*, 7(4), 3052–3062. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1668>
- Tandy, J., & Siswono, S. (2013). Cloud Computing dan Dampaknya Terhadap Bisnis. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 4(2), 687. <https://doi.org/10.21512/comtech.v4i2.2496>
- Yahya, V. Y., Yudhistira, F., & Manurung, L. (2023). Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Sparepart Pengolahan Kelapa Sawit pada CV LTSU Berbasis Java. *Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi (SEMNAS RISTEK)*.